

تقييم الطاقة الكامنة في الرياح لمناطق تقع شرق ووسط الساحل الليبي

د. فرج عبد الله ال واحد¹، أ. عبد المنصف عبد الله ب وزيد²، أ. جابر محمد عقيلة³

1، كلية الهندسة، جامعة عمر المختار البيضاء-ليبيا

2 و3، المعهد العالي للمهن الشاملة درنة - ليبيا

¹faragalwahdi@hotmail.com ، ²asadeenyaseen@gmail.com ، ³gaberagela@gmail.com

الملخص

معلومات خصائص الرياح سوف تكون مفيدة في تعيين المساحات المحتملة لتطبيقات طاقة الرياح و من ثم زيادة الفرصة للمساهمة في تنوع الإمداد بالطاقة وتخفيف الضغط المتزايد علي البيئة. الغرض من هذه الدراسة هو تحليل خصائص الرياح لثلاث مواقع مختارة تقع شرق ووسط الساحل الليبي بناء علي البيانات المتاحة من قبل المركز الوطني للطاقات المتجددة تم تحليل خصائص الرياح لدرنة والمقرون وسرت بناء علي المتوسط اليومي لسرعة الرياح. خصائص الرياح تم تحليلها باستخدام التحليل الإحصائي و متغيرات وبيول علي أساس أن توزيع وبيول بصفة عامة يعتبر الطريقة المقبولة للتنبؤ بالتوزيع التكراري لسرعة الرياح. توزيع وبيول المقدم لهذه المناطق الثلاثة المختارة للدراسة يشير إلي توافق ممتاز بين نموذج وبيول و البيانات. أيضا تم الحصول علي عوامل وبيول التي تمثل خصائص الرياح لجزء من مواقع الساحل الليبي المتوسطي. يشير تقييم خصائص الرياح لدرنة والمقرون وسرت بان الرياح في هذه المناطق من الفئة 4 وقيمة كثافة القدرة $400w/m^2 <$ هذا يدل علي أن الطاقة الكامنة في الرياح مناسبة. غني هذه المناطق بالطاقة الكامنة للرياح يجعل من الممكن أن تكون هذه المواقع المختارة للدراسة مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية علي نطاق واسع. كما وضحت مقارنة ساعات السرعة والقدرة الفرق في الطاقة الكامنة بين مواقع الدراسة.

الكلمات المفتاحية: طاقة الرياح، تكرار الرياح، سرعة الرياح، توزيع وبيول، تحليل إحصائي.

1. المقدمة

التي تضم بيانات متولدة مقياسه بواسطة معدات خاصة في تواريخ سابقة [2]. لغرض الوصول إلي اعلي دقة في التوقع، يجب أن تتضمن الطريقة في اعتبارها المتغيرات والبيانات المناسبة التي قد أو يمكن أن تشير إلي النزعة المستقبلية لخصائص و مظهر الرياح. العديد من الدراسات التي ظهرت للعيان تركزت اهتماماتها علي توقع الطاقة المنتجة من تربيينات الرياح [2]. المصدر الجديد المتجدد للطاقة يمكن أن يعمل علي زيادة المساهمة في تنوع الإمداد بالطاقة من وجهة نظر الرغبة في الطاقة المتجددة وقيود ومحدودية الوقود الاحفوري، وعدم ملائمة المدفوعات، والضغط المتزايد علي البيئة جراء توليد الطاقة بالطرق التقليدية [3]. ليبيا تعتبر احد الدول

ارتفاع أسعار الوقود والاعتبارات البيئية لتخفيف الانبعاثات تدعم فرص نمو الطاقة المتجددة مثل الانتفاع بطاقة الرياح حول العالم. احد الخيارات من بين الطاقات المتجددة مثل طاقة الرياح تتطلب تقييم تمهيدي أو أولي للموارد مثل خصائص مظهر الرياح [1].

طاقة الرياح تعتبر مصدر من مصادر الطاقة البديلة المهمة في مثل هذه الأوقات الحرجة للطاقة. التقدم في مجال تقنية طاقة الرياح وتحديد المساحات الغنية بموارد الرياح تحسن مشهد صناعة طاقة الرياح وهذا بدوره يحفز الباحثين علي تحليل وتوقع طاقة الرياح [2]. توقع طاقة الرياح المتولدة يتضمن العديد من تقنيات صياغة العلاقات

1.1 البحوث السابقة:

في الأساس يزودنا توزيع سرعة الرياح بأداء نظام طاقة الرياح في المكان. حالما يتم التعرف علي توزيع الرياح يمكن الحصول علي الطاقة الكامنة في الرياح. العديد من الدراسات السابقة بنت تحليلها الإحصائي لخصائص الرياح وطاقتها الكامنة على فرضية التوقع باستخدام توزيع ويبول لتوقع سرعة ومظهر الرياح في العديد من المواقع لعديد من الباحثين. Rumbayan و Nagasaka [1] ، قاموا بتحليل إحصائي مبني علي توزيع وايبل لتوقع التوزيع التكراري لسرعة الرياح لمواقع مختارة في اندونيسيا. المبروك [10] قدم دراسة لتوقع طاقة الرياح وسرعة الرياح والطاقة السنوية والاستطاعة السنوية المبنية على أساس مواصفات تربينه الرياح لما يعرف بالمنطقة الثانية في ليبيا والتي تشمل كل من مدينة، مصراته و بني وليد و غات و نالوت و اسبيعة و طرابلس و الزاوية و هون للفترة الزمنية 1996-2005. Youm و آخريين [11] قاموا بتحليل بيانات الرياح والطاقة الكامنة بها باستخدام دالة كتلة الاحتمال لتوزيع ويبول بعاملين وذلك لخمسة مواقع علي طول الساحل الشمالي للمحيط الأطلسي للسغال. Gaow, Hasan [9] قاموا بتقدير الأداء الشهري والسنوي والفصلي لمورد الرياح في منطقة الزاوية شمال غرب ليبيا. اهويدي وبوشيحة [12] قاموا بدراسة للتنبؤ بخصائص الرياح و الطاقة المقدره للإنتاج لمدن مختلفة في ليبيا للفترة الزمنية 2000 -2009 حيث شملت الدراسة كل من مدينة درنة 1- ودرنة-2 و شحات وبنغازي و اجدابيا و سرت و مصراته و طرابلس و الزاوية و الكفرة و سبها و نالوت . Alkishriwi و Sherwali [13] قاموا بتحليل أنظمة تحويل طاقة الرياح لمنطقتين مختارة في ليبيا باستخدام تكلفة التسوية للتيار الكهربائي حيث شملت

المصدرة للنفط، وهو المصدر الرئيسي للاقتصاد. الدراسات الحديثة عن طاقة الرياح بينت أن لدي ليبيا مصادر هامة لطاقة الرياح، متوفرة في مساحات عديدة وبكميات وفيرة كافية لحل أزمة الطاقة في العديد من المدن الليبية [4]. الطاقة المولدة بواسطة مولدات تربينات الرياح تتغير عشوائيا مع الوقت بسبب التغير في سرعة الرياح ودرجة الحرارة و عوامل أخرى. الشك والغموض في طاقة الرياح ومستوي رواجها وتغللها في شبكات الكهرباء سوف يؤثر في استقرار الطاقة ويزيد من احتمال فرصة الإطفاء الكلي لشبكات الكهرباء، لهذا التنبؤ بتوليد طاقة الرياح يكون مفيد لعمل نظام القدرة بشكل أمثل في حالة تداخل طاقة الرياح بمستوي هام مع نظام تحويل الطاقة إلى الشبكة العامة لنقل الكهرباء. نتيجة لدرجة الحرارة و فرق الضغط وكثافة الهواء، الطبوغرافيا (السمات السطحية لإقليم ما) وبعض العوامل الأخرى طاقة الرياح تمثل أحد أصعب المتغيرات القياسية في التنبؤ. كنتيجة الطاقة المتولدة من تربينه الرياح سوف يكون من الصعب التنبؤ بها [5]. بالتنوع البعيد المدى للإمداد بالطاقة، طاقة الرياح تقلص بصورة مثيرة الاعتماد على الوقود الاحفوري المعرض لعدم استقرار السعر والإمداد، بها يدعم امن الطاقة العالمي. أثناء العقود الثلاثة الماضية يلاحظ حدوث نمو ضخم أو هائل في طاقة الرياح على المستوي العالمي. كطاقة متجددة الأكثر وعدا، ونظافة ومصدر طاقة موثوق، طاقة الرياح يكون لها التوقع الأعلى لأخذ النصيب الأعلى في توليد الطاقة في العقود القادمة [6]. تمثل طاقة الرياح العنصر الأساسي لأي تطور اقتصادي والطاقة الكهربائية تمثل المؤشر المهم للتقدم الاقتصادي والتقني في الدولة [7]. السبب الرئيسي لفشل العديد من مشاريع طاقة الرياح في كثير من الحالات هو سوء اختيار موقع المروحة، وعدم وجود تقديرات دقيقة لطاقة الرياح في المواقع المختارة [8].

شكل 1 المواقع المختارة شرق ووسط الساحل الليبي

جدول 1 خطوط العرض والطول الجغرافية لمواقع الدراسة الثلاثة

الموقع	خط العرض	خط الطول
درنة	32°46' E	22°38' E
المقرن	31°35' N	19°59' E
سرت	31°12' N	16°35' E

2.2 العلاقات المستخدمة [14]:

تم تحليل سرعة الرياح المتاحة للمدن الثلاثة المختارة للدراسة في ليبيا للعام 2003. بناءً على هذه البيانات أجريت الحسابات باستخدام برنامجي اكسل و لاب فيو (Lab View) للحصول على متغيرات توزيع واييل بدلالة عامل الشكل (k) و عامل القياس (c) و متوسط سرعة الرياح (\bar{V}) و الانحراف المعياري (σ) و سرعة الرياح المحتملة الحدوث (V_{mp}) و أقصى سرعة للرياح ($V_{E\max}$) بالإضافة الي كثافة طاقة الرياح WPD علي ارتفاع 10m و 80m فوق مستوي سطح البحر. تم حساب متوسط سرعة الرياح و الانحراف المعياري الشهريين لبيانات كل مدينة باستخدام العلاقة 1 و 2 كتالي:

الدراسة مدنيي مسلاتة و ترهونة للفترة الزمنية أكتوبر 2006-نوفمبر 2008 .

1.2 أهمية البحث:

قياس سرعة الرياح يشكل تمرين صعب بسبب تغير اتجاه وسرعة الريح في معظم مواقع القياس، لكن طاقة الرياح متجددة وصديقة للبيئة و يمكن تسخيرها في العديد من الاستخدامات النهائية. نتيجة لذلك المعرفة الدقيقة لنظام طاقة الرياح يكون مطلوب مقدما لأجل التخطيط الكفؤ وانجاز أي مشروع من مشاريع طاقة الرياح. المعلومات المفصلة عن خصائص الرياح ضرورية للسماح بمفاضلة تصميم واستخدام طاقة الرياح. من ناحية أخرى نتيجة لغياب أطلس رياح ليبي موثوق و دقيق الدراسات الإضافية لتقييم الرياح في ليبيا تكون ضرورية. الهدف الأساسي من هذه الورقة هو تقديم وتطبيق بحث عن الطاقة الكامنة في الرياح عند مواقع مختلفة مطلة علي البحر الأبيض المتوسط شرق ووسط الساحل الليبي للعام 2003. الدراسة المقدمة تمثل محاولة للارتقاء ولتعزيز طاقة الرياح في ليبيا.

2.البيانات والعلاقات المستخدمة

2.1 البيانات:

تم اختيار بيانات متوسط سرعة الرياح من قاعدة بيانات المركز الوطني للطاقات المتجددة طرابلس لكل من مدينة درنة والمقرن وسرت لأجل تحليلها. المناطق المختارة لموضوع الدراسة في ليبيا كما مبينة بالشكل 1. خط الطول والعرض الجيوغرافي لكل مدينة من المدن الثلاثة المختارة كما مبينة بالجدول 1

$$F(v) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right] \dots\dots\dots(6)$$

حيث:

احتمال ملاحظة سرعة

$$f(v) = \text{الرياح}$$

$$V = \text{سرعة الرياح "m/s"}$$

$$C = \text{عامل القياس لويبول "m/s"}$$

عامل الشكل لويبول لأبعدي (بدون وحدة)

$$k =$$

دالة التوزيع التراكمية لملاحظة سرعة

$$F(v) = \text{الرياح}$$

كثافة قدرة الرياح دالة في توزيع سرعات الرياح وتأثير كثافة الهواء. كثافة قدرة الرياح قدرة من عوامل وايبل باستخدام العلاقة 7:

$$P = \frac{1}{2} \rho c^3 \left(1 + \frac{3}{k}\right) \dots\dots\dots(7)$$

حيث:

كثافة قدرة الرياح "W/m²" P=

" كثافة الهواء للموقع

$$\rho = 1.23 \text{kg/m}^3$$

كثافة قدرة الرياح P₂ عند الارتفاع h₂ يمكن حسابها إذا علمت القدرة P₁ عند الارتفاع h₁ باستخدام العلاقة 8:

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n \bar{v}_i\right) \dots\dots\dots(1)$$

$$\sigma = \left[\frac{1}{n-1} \sum (v_i - \bar{v})^2\right]^{\frac{1}{2}} \dots\dots\dots(2)$$

تم حساب متغيري توزيع وايبل، k و c لبيانات الدراسة باستخدام العلاقتين 3 و 4 المبينة أدناه:

$$k = \left(\frac{\sigma}{\bar{v}_i}\right)^{-1.086} \dots\dots\dots(3)$$

$$c = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i^k\right)^{\frac{1}{k}} \dots\dots\dots(4)$$

يمثل المتغيرين k و c الخصائص الكامنة في الرياح لمواقع الدراسة. عامل القياس c يشير إلي ما إذا كانت الرياح مرتفعة أو منخفضة عند الموقع المحدد في حين أن عامل الشكل k يشير إلي استقرار الرياح. دالة توزيع ويبول علي وجه العموم طريقة مقبولة للتنبؤ بالتوزيع التكراري لسرعة الرياح. دالة كتلة الاحتمال كدالة ويبول تستخدم توزيع سرعة الرياح لموقع تدره الرياح خلال فترة من الزمن شهرية أو سنوي [1]. العلاقة 5 تعرف دالة ويبول:

$$f(v) = \left(\frac{k}{c}\right) \left(\frac{v}{c}\right)^{k-1} \exp\left[-\left(\frac{v}{c}\right)^k\right] \dots\dots\dots(5)$$

دالة الكتلة التراكمية (CDF) معرفة بالعلاقة 6:

وجدت في حدود مدي بين 5 m/s إلى 11 m/s تقريبا .
مقادير عامل الشكل k لويبول وجد أنها تتفاوت في حدود
مدي بين 2.03 إلى 5.41. عامل المقياس c مداه وجد
في حدود 5.7m/s إلى 11.8m/s. تم التنبؤ بأعلى
سرعة محتملة الحدوث وهي 8.64m/s في شهر يونيو.
اعلي قيمة لمتوسط كثافة القدرة وجدت $1880.8w/m^2$
في شهر فبراير.

للمقرون اقل قيمة للمتغير c كانت في شهر أكتوبر واعلي
قيمة في شهر فبراير. متوسط سرعة الرياح خلال السنة
وجدت في حدود مدي بين 6.99 m/s إلى 9 m/s
تقريبا. مقادير عامل الشكل k لويبول وجد أنها تتفاوت
في حدود مدي بين 1.77 إلى 2.53. عامل المقياس c
مداه وجد في حدود 6.69m/s إلى 10.15m/s. تم
التنبؤ بأعلى سرعة محتملة الحدوث وهي 7.38m/s في
شهر مايو. اعلي قيمة لمتوسط كثافة القدرة وجدت
 $1704.69 w/m^2$ في شهر فبراير.

لسرت اقل قيمة للمتغير c كانت في شهر أغسطس واعلي
قيمة في شهر فبراير. متوسط سرعة الرياح خلال السنة
وجدت في حدود مدي بين 5.22 m/s إلى 8.44 m/s
تقريبا. مقادير عامل الشكل k لويبول وجد أنها تتفاوت
في حدود مدي بين 2 إلى 2.7. عامل المقياس c مداه
وجد في حدود 5.89 m/s إلى 7.59 m/s. تم التنبؤ
بأعلى سرعة محتملة الحدوث وهي 13.14 m/s في
شهر مايو. اعلي قيمة لمتوسط كثافة القدرة وجدت
 $1304.62 w/m^2$ في شهر فبراير للعام 2003. بناء
علي النتائج المتحصل عليها مقدار متوسط كثافة طاقة
الرياح الشهرية وجدة في حدود المدي $261.44w/m$ -
 $1818.38w/m^2$ و هذا يشير إلي أن مساحات موقع
الدراسة تنتمي إلي فئة قدرة الرياح من الرتبة 4 و قيمة
الكثافة $400w/m^2 <$ تشير إلي قدرة رياح مناسبة.
لذلك الطاقة الكامن في الرياح مرتفعة. طاقة الرياح السنوية

$$P_2 = P_1 \left(\frac{h_2}{h_1} \right)^{\frac{3}{7}} \dots\dots\dots(8)$$

تعلم سرعة الرياح ذات الاحتمال الأغلب في الحدوث
بسرعة الرياح الأكثر تكرارا لاحتمال توزيع الرياح
المعطي. سرعة الرياح ذات الاحتمال الأغلب يمكن حسابها
من العلاقة 10:

$$v = c \left(\frac{k-1}{k} \right)^{\frac{1}{k}} \dots\dots\dots(9)$$

أقصى سرعة للرياح $V_{E\max}$ يمكن حسابها بدلالة عامل
الشكل k و عامل القياس c لدالة توزيع ويبول من العلاقة
: 10

$$v = c \left(\frac{k+2}{k} \right)^{\frac{1}{k}} \dots\dots\dots(10)$$

3. النتائج والمناقشة:

تم حساب متغيرات ويبول الشهرية k و c لدرنة والمقرون
وسرت ووضعت في جداول من رقم (3) إلي (5) علي
التوالي. أيضا تم حساب متوسط سرعة الرياح \bar{v} و
الانحراف المعياري σ وسرعة الرياح المحتملة الحدوث
 v_{mp} و السرعة القصوى للرياح $v_{E\max}$ و كثافة طاقة
الرياح WPD لارتفاع 10m و 80m. توضح النتائج
أن المتغيرات تختلف من شهر إلي شهر علي طول العام.
لدرنة اقل قيمة للمتغير c كانت في شهر يناير واعلي قيمة
في شهر يوليو. متوسط سرعة الرياح \bar{v} خلال السنة

هناك فرق جدير بالاهتمام في مقدار سرعة الرياح بين الأشهر حيث كانت لدرنة اعلي قيمة لمتوسط سرعة الرياح 10.89m/s في شهر يوليو و اقل قيمة 5.1m/s في شهر يناير. للمقرون اعلي قيمة لمتوسط

جدول (2) متوسط سرعة الرياح والانحراف المعياري وعامل المقياس وعامل الشكل السنوي لدرنة والمقرون وسرت

الموقع	\bar{v}	σ	k	C
درنة	8.6772	3.8510	2.4162	9.8048
المقرون	7.4965	3.8628	2.0545	8.4753
سرت	6.8971	3.3013	2.2258	8.6396

المتاحة حددت من دراسة توزيع سرعة الرياح. استخدمت دالة الوثوقية لتوزيع ويبول لوصف تفاوت سرعة الرياح لمواقع الدراسة الثلاثة. جدول (2) يوضح متوسط سرعة الرياح (\bar{v}) و الانحراف المعياري (σ) و عامل المقياس (C) و عامل الشكل (k) السنوية لدرنة والمقرون وسرت. اعلي قيمة لمتوسط سرعة الرياح السنوية وجدت في درنة بينما اقل سرعة وجدت في سرت. اعلي قيمة سنوية لمعامل الشكل لويبول k وجدت في درنة بينما اقل قيمة كانت في المقرون. اعلي قيمة لعامل المقياس C وجدت في درنة بينما اقل قيمة كانت في المقرون. تم رسم المتوسطات الشهرية لسرعات الرياح لمواقع الدراسة الثلاثة في شكل (2). واضح من الشكل أن

جدول 3: المتوسط الشهري لسرعة الرياح (\bar{v})، الانحراف المعياري (σ)، عامل الشكل (k)، عامل القياس (C)، سرعة الرياح المحتملة الحدوث (v_{mp})، السرعة القصوى للرياح ($v_{E\max}$)، كثافة طاقة الرياح (WPD) علي ارتفاع 10m و كثافة طاقة الرياح (WPD) علي

ارتفاع 80m لمدينة درنة

الشهر	\bar{v}	σ	k	C	v_{mp}	$v_{E\max}$	WPD علي ارتفاع 10	WPD علي ارتفاع 80m
يناير	5.1091	2.2147	2.4787	5.7723	4.69	7.33	261.44	637.4
فبراير	9.445	9171.	2.0319	10.6833	7.69	15.03	1880.6	4584.97
مارس	9.3913	4.8554	2.0471	10.6243	7.66	14.82	1818.36	4433.2
ابريل	8.8379	3.9021	2.4299	9.9762	8.02	12.77	1364.5	3326.69
مايو	8.4327	3.8011	2.3759	9.5196	7.56	12.31	1200.48	2926.8
يونيو	9.3353	2.9501	3.4939	10.3742	8.64	10.84	986.11	2366.61
يوليو	10.8926	2.2991	5.4158	11.8176	11.38	12.52	1577.23	3785.27
أغسطس	9.9013	2.6423	4.1980	10.8457	10.17	11.9	1345.29	3228.63
سبتمبر	8.7495	3.6103	2.6151	9.8413	8.19	12.23	1258.64	3068.6
أكتوبر	7.6548	3.3956	2.4176	8.6576	6.94	11.11	894.31	2180.36
نوفمبر	6.7603	3.4568	2.0717	7.6471	5.56	10.6	673.27	1641.46
ديسمبر	9.0212	4.3422	2.2124	10.2165	7.78	13.67	1545.1	3766.99

جدول 4: المتوسط الشهري لسرعة الرياح (\bar{v})، الانحراف المعياري (σ)، عامل الشكل (k)، عامل القياس (c)، سرعة الرياح المحتملة الحدوث (v_{mp})، السرعة القصوى للرياح ($v_{E\max}$)، كثافة طاقة الرياح (WPD) علي ارتفاع 10m و كثافة طاقة الرياح (WPD)

علي ارتفاع 80m لمدينة المقرون

الشهر	\bar{v}	σ	k	c	v_{mp}	$v_{E\max}$	WPD علي ارتفاع 10	WPD علي ارتفاع 80m
يناير	6.9903	3.4360	2.1626	7.9104	5.94	10.71	726.71	1771.75
فبراير	9.0023	5.1847	1.8207	10.1539	6.55	15.26	1704.69	4156.08
مارس	8.1347	4.8077	1.7703	9.1362	5.71	14.00	1263.78	3081.12
ابريل	8.3503	3.9441	2.2583	9.4467	7.29	12.51	1207.20	2943.19
مايو	7.9645	3.3878	2.5303	9.0086	7.38	11.34	982.71	2395.86
يونيو	7.5440	3.4182	2.3625	8.5309	6.76	11.06	866.67	2112.97
يوليو	7.7301	3.8261	2.1463	8.7424	6.53	11.88	985.31	2402.21
اغسطس	7.0751	3.5490	2.1154	8.0016	5.91	10.96	761.89	1857.51
سبتمبر	7.0822	3.4772	2.1653	8.0159	6.02	10.84	755.63	1842.25
أكتوبر	5.9304	2.5282	2.5242	6.6938	5.48	8.43	403.68	984.19
نوفمبر	6.4463	2.7039	2.5690	7.2743	6.00	9.10	513.17	1251.12
ديسمبر	7.8361	4.3151	1.9116	8.8495	6.01	12.87	1095.11	2669.91

جدول 5: المتوسط الشهري لسرعة الرياح (\bar{v})، الانحراف المعياري (σ)، عامل الشكل (k)، عامل القياس (c)، سرعة الرياح المحتملة الحدوث (v_{mp})، السرعة القصوى للرياح ($v_{E\max}$)، كثافة طاقة الرياح (WPD) علي ارتفاع 10m و كثافة طاقة الرياح (WPD)

علي ارتفاع 80m لمدينة سرت

الشهر	\bar{v}	σ	k	c	v_{mp}	$v_{E\max}$	WPD علي ارتفاع 10	WPD علي ارتفاع 80m
يناير	7.4245	3.2939	2.4172	8.3954	6.73	10.77	815.57	1988.38
فبراير	8.4495	4.2663	2.1004	9.5595	7.03	13.14	1304.62	3180.69
مارس	7.1796	3.7825	2.0056	8.1188	6.18	10.88	776.51	1893.15
ابريل	7.7374	3.7328	2.2069	8.7601	6.66	11.73	975.44	2378.14
مايو	7.2827	2.9291	2.6889	8.1927	6.89	10.07	715.50	1744.41
يونيو	6.0175	2.7768	2.3161	6.8035	5.33	8.90	444.54	1083.79
يوليو	5.6871	2.4871	2.4552	6.4043	5.18	8.16	358.93	875.09
اغسطس	5.2291	2.3138	2.4241	5.8958	4.73	7.56	282.02	687.57
سبتمبر	6.4005	2.6567	2.5984	7.2365	6.00	9.01	502.13	1224.21
أكتوبر	6.1653	2.4219	2.7586	6.9543	5.91	8.47	431.78	1052.69
نوفمبر	7.0595	3.0707	2.4696	7.9838	6.47	10.15	693.16	1689.94
ديسمبر	8.2718	3.5800	2.4831	9.3421	7.59	11.85	1107.26	2699.53

سرعة الريح 9m/s في شهر فبراير و اقل قيمة 5.9m/s في شهر أكتوبر. لسرت اعلي قيمة لمتوسط سرعة الريح 8.4m/s في شهر فبراير و اقل قيمة 5.2m/s في شهر أغسطس. تم إيجاد توزيع وبيول لوصف شكل سرعة الريح للمواقع المختارة للدراسة.

شكل (5) مقارنة بين دالة توزيع الاحتمال المحسوب بواسطة دالة وايبل وتوزيع سرعة الرياح بناء على البيانات لمدينة سرت

شكل (2) المتوسط الشهري لسرعة الرياح لمواقع الدراسة الثلاثة

الأشكال 3 و 4 و 5 توضح مقارنة بين دالة توزيع الاحتمال المحسوبة بواسطة دالة وايبل وتوزيع سرعة الرياح بناء على بيانات مواقع الدراسة. تم تحليل دقة نتائج التوزيع الإحصائي لويبول في التنبؤ بسرعات الرياح بالنسبة إلى القيم الحقيقية باستخدام الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ (Root Mean Square Error)، وأيضا تم حساب معامل الارتباط (Correlation Coefficient) لتحديد قوة الارتباط بين نتائج نموذج وايبل والقيم المقاسة لسرعة الرياح. النتائج وضحت نسب خطأ 0.77% و 1% و 1.2% و معامل ارتباط 98% و 77% و 77% لدنة والمقرون و سرت على التوالي. هذه النتائج تشير إلى توافق ممتاز بين البيانات ونموذج وايبل للمواقع الثلاثة المختارة. أيضا تم تحليل دالة التوزيع التراكمية الشهرية (CDF) ووضحت كخصائص بيانية للمواقع الثلاثة موضع الدراسة. الأشكال 6 و 7 و 8 توضح دوال التوزيع التراكمية لكل شهر من شهور السنة. بناء على النتائج إمكانية التشغيل من

شكل (3) مقارنة بين دالة توزيع الاحتمال المحسوب بواسطة دالة وايبل وتوزيع سرعة الرياح بناء على البيانات لمدينة درنة

شكل (6) دالة الكتلة التراكمية الشهرية لتوزيع وايبل مقابل سرعة الرياح (لمدينة درنة)

شكل (4) مقارنة بين دالة توزيع الاحتمال المحسوب بواسطة دالة وايبل وتوزيع سرعة الرياح بناء على البيانات لمدينة المقرون

شهر نوفمبر. المقرون سوف يكون لها اعلي إمكانية تشغيل 94% في مايو و اقل إمكانية تشغيل 87% في شهر مارس. سرت سوف يكون لها اعلي إمكانية تشغيل 94% في مايو وديسمبر و اقل إمكانية تشغيل 86% في شهري يونيو و يوليو. يوضح شكل 9 مقارنة بين دالة التوزيع التراكمية السنوية للمواقع المختارة للدراسة. هذا التحليل يشير إلى المتقلبية المكانية لدوال التوزيع التراكمية لسرعة الريح. بناء على تحليل دالة ويبول التراكمية السنوية CDF، 6% من بيانات رياح درنة السنوية و 11% من بيانات رياح المقرون السنوية و 9% من بيانات رياح سرت السنوية اقل من سرعة 4m/s سرعة الإقلاع لتر بيئة الريح. هذا يشير إلى أن المواقع المختارة للدراسة لها طاقة رياح مناسبة لاختيارها.

منحنيات مدة ساعات السرعة والقدرة يمكن أن تفيد عند مقارنة الطاقة الكامنة في المواقع المرشحة لاستغلال طاقة الرياح. منحنى مدة ساعات السرعة عبارة عن رسم سرعة الريح على محور y وعدد الساعات في السنة الذي تكون فيه السرعة تساوي أو اكبر من قيمة معينة في محور x. كلما كان المنحني مسطحا أكثر كانت سرعة الريح أكثر ثباتا و كلما ازداد المنحني انحدارا كانت الريح اقل انتظاما (غير منتظمة أكثر). منحنى مدة ساعات السرعة يمكن تحويله إلى منحنى مدة ساعات كثافة القدرة بتكعيب الأحدثي العمودي "y" الذي عند اذا يكون يتناسب مع الطاقة المتاحة للريح بالنسبة إلى مساحة سطح الدوران (تعبر مساحة سطح الدوران عن المساحة الناشئة عن دوران الريش والتي يحدد نصف قطرها بطول الريشة و هذه المساحة أيضا تعبر عن المساحة المجتازة للعضو الدوار) [8,16]. شكل (9) يعطي فكرة تقريبية عن طبيعة شكل انتظام الريح في كل موقع. الفرق بين الطاقة الكامنة لمواقع الدارسة الواضح للعيان من شكل (10) سببه تناسب المساحة الواقعة تحت المنحني مع الطاقة السنوية المتاحة من الريح.

شكل (7) دالة الكتلة التراكمية الشهرية لتوزيع وايبل مقابل سرعة الريح (المدينة المقرون)

شكل (8) دالة الكتلة التراكمية الشهرية لتوزيع وايبل مقابل سرعة الريح (مدينة سرت)

شكل (9) دالة التوزيع التراكمية السنوية CDF من تحليل وايبل

دالة التوزيع التراكمية لتحليل ويبول إذا استخدمت سرعة إقلاع 4m/s (سرعة بدء توليد التيار الكهربائي) لتربينات الريح، فإن درنة سوف يكون لها اعلي إمكانية تشغيل 100% في شهري يوليو وأغسطس و اقل إمكانية تشغيل 87% في

في الرياح مناسبة. المناطق المختارة التي جمعت فيها البيانات تشير إلى أنها مناسبة لتطبيقات كهرباء الرياح على نطاق واسع. بناء على هذه الدراسة نستنتج أن هذه المواقع المختارة للدراسة مناسبة لتوليد الطاقة الكهربائية على نطاق واسع. هذه الدراسة ممكن أن تكون مرجع نظرا لندرة الدراسات حول مصادر طاقة الرياح في ليبيا ويمكن إجراء تقييم على نفس البيانات للتنبؤ بطاقة الرياح باستخدام تحليل الشبكات العصبية كما يمكن أيضا إجراء نفس الدراسة على مواقع تشمل الجنوب الليبي.

المراجع

1. Rum bayan M.Nagasakak, "Assessment of wind Energy potential in Indonesia using Weibul Distribution Function", International Journal of Electrical and Power Engineering, 2011, 5(6), 229-235.
2. Carolin Mable M., Fernandez E., "Analysis Of Wind Power Generation and Prediction Using ANN: A case study" Renewable Energy 2008, 33, 986-992
3. Omer A., M., "On the Wind Energy Resources of Sudan", Renewable and substation able Energy Review, 2006,
4. Embirsh H., S.A, Ikshadah Eng. y, A, M. "Future Prospects of the Wind Energy in Libya" International Journal of Scientific and Research Publications, 2017, 7, (10), pp163-164
5. Abdullah A.A., Saleh A.E., Mostafa M.S., Abo-al-K.M., "Proposed Framework for Forcasting System Of Wind Energy Power Generation" International Journal of Advanced Research in Computer Engineering and Technology", 2014, volme 3, Issue 4, pp1051-1057
6. Tong W., "Wind Power Generation and Wind Turban Design" WIT Transaction on State of the Art in
7. Youm I., Sarr J., Sall. M., Ndiaye A. and Kane M.M., "Analysis of Wind Data and Wind Energy Potential Along the Northern Coast of Senegal", Rev. Energy Ren. 2005, vol8, pp95-108.

15. البهلول، أمين القلق، محمد المعالج، "سلسلة الحقائق التعليمية التدريبية في مجال الطاقات المتجددة" المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة برنامج العلوم والبحث العلمي-2000.

شكل (9) منحنى مدة كثافة قدرة الرياح

شكل (10) منحنى مدة ساعات سرعة الرياح

الاستنتاجات والتوصيات:

في هذه الدراسة تم البحث لتقييم خصائص الطاقة الكامنة في الرياح لمواقع الدراسة المختارة باستخدام توزيع ويبول. استخدم التوزيع ليتلام مع توزيع سرعة الرياح لتحليل فترة زمنية شهرية وسنوية. وجد أن دالة توزيع ويبول تلائم بيانات سرعة الرياح في ليبيا. تم البحث في مظهر الرياح لدرنة والمقرون وسرت باستخدام التحليل الإحصائي وتوزيع ويبول. توزيع ويبول المقدم لهذه المناطق الثلاثة المختارة للدراسة يشير إلى توافق ممتاز بين نموذج ويبول والبيانات. أيضا تم الحصول على عوامل ويبول التي تمثل خصائص الرياح لجزء من مواقع الساحل الليبي المتوسطي. يشير تقييم خصائص الرياح لدرنة والمقرون وسرت غني هذه المناطق بالطاقة الكامنة للرياح والمشار إليها بالقيم المرتفعة لسرعة الرياح وكثافة القدرة الشهرية والسنوية. أقصى وادني قيمة لكثافة القدرة كانت 1880 w/m^2 و 261 w/m^2 علي التوالي. تشير النتائج إلى أن هذه المناطق تتبع قدرة الرياح من الفئة 4. قيمة كثافة القدرة $400 \text{ w/m}^2 <$ هذا يدل علي أن الطاقة الكامنة

14.Mathew S.," Wind Energy", Springer-Verlage Berlin Heidelberg,2006

15.محمد مصطفى الخياط،"تكنولوجيا طاقة الرياح"، مجلة الكهرباء العربية الاعدد 91 -ديسمبر 2007

16.Manell J.F., McGowan J.G., Rogers A.L., "Wind Energy Explained" John, Wiley & Sons, LTD, 2002

9.Hassan H.S.A., Guwaedwe A., Gaow., "Wind Energy Assessment of the Zawiya Region in Northwest Libya Energy and power Engineering ,2017, vol 9, pp325-331.

10.Elmabrouk A.M., "Estimation of Wind Energy and Wind in Some Areas (Second Zone) in Libya "Ecologic Vehicles. Renewable Engineering, MONACO,2009 MACH26-29

11.Youm I ,SarrJ,Sall M., Ndiaya A .and Kane M.M. "Analysis of Wind Data and Wind Energy Potential along the northern Coast of Senegal ,Rev.Energ.Ren.,2005,8,pp95-108.

12.AhwideF.andBoushehaS., "Estimation of Characteristics and Energy Yield at Different Towns in Libyan "Word Academy of science, Engineering and Technology, International Journal of Energy and power Engineering 2017 ,11,5,pp611-617

13.Alkishriwi N. A. , Sherwali H. H. ,"Analysis of Wind Energy Conversion systems in Two Selected Sites in Libya Using lvelized cost of Elctricity (LCOE)",Proceeding of Internationalconference on Recent Advances in Electrical systems,Tunisia,2016